

Ajumbu 225-Wordlist

Nelson C. Tschonghongi

KPAAMCAM_23Feb2021

University of Yaounde I

Introduction

The 225 wordlist from the two speakers of Ajumbu exhibits similarities and differences in vowels, consonants, affixation, whole word and tonal nuances. These phenomena can be seen as one looks across the data from the two consultants. The quartet commentary gives a hint on variation prospects amongst four (4) speakers of Ajumbu.

The corpus includes the nouns: singular and plurals; verbs: yesterday's past, tomorrow's future, present progressive imperfective aspect and the imperative; numerals and the human subject/object pronouns; and the metadata of both Ajumbu consultants who are comprised of a male and female.

Basic Metadata			
KPAAMCAM-GEO_NTs_Ajumbu-3-NEM-225Wordlist-2021-02-23	Filename	KPAAMCAM-GEO_NTs_Ajumbu-4-KCD-225Wordlist-2021-03-07	a
Nchah Eunice Mbong (Ajumbu-3-NEM)	Consultants	Kwah Chrisantus Dang (Ajumbu-4-KCD)	
Female	Gender	Male	
1985	Year of Birth	1971	
Ajumbu-Mbungse	Place of Birth	Ajumbu-Ndwokebung	
Still to get a phone	Contact	654 009 245	
Ajumbu (5), Bafmen (5), Buu (1), Pidgin (5), English (4), French (1)	Known languages	Ajumbu (5), Fungom (5), Fang (5), Kung (5) Weh (3), Pidgin (5), English (4), French (2)	
KPAAMCAM-GEO-OFFICE_Douala-Bassa	Place of Interview	KPAAMCAM-GEO-OFFICE_Douala-Bassa	

	KPAAMCAM-GEO_NTs_Ajumbu-3- NEM-225Wordlist-2021-02-23		Concept List “GLOSS”	KPAAMCAM-GEO_Nts_Ajumbu-4- KCD-225Wordlist-2021-03-07	
			152 NOUNS		
1	ɲù / ání~áníbē	W/B	<i>person</i>	ɲù / ànè	
2	wàɲ~wánó / átóɲbē~àtón	W/B	<i>child</i>	wá:nê / átón	
3	tâ:~tâ:tá~tátò / bàtâ:tá~bètâ:	W/B	<i>father</i>	bâbâ~b ^w â / bêtâbâ~âb ^w â	
4	ɲ'ó~màmí~nânó / bèɲ'ó~bèmmàmí~bènnânó	W/B	<i>mother</i>	nânó / bènânó~ânâ	
5	ɲkú~ɲk ^w úò/àɲk ^w úbē~àɲkú~àɲkú	W/B	<i>chief</i>	ɲkú~ɲkú / àɲkú~àɲkú	
6	ɲsàné / ásě:~ɲsàné	W/B	<i>friend</i>	ɲsàné / ásé	
7	k ^w ú / k ^w úlákē~kèkú:ló	Y/K	<i>head</i>	k ^w ú / kèkú:ló	
8	zésá / àzésá~zésákē	Y/Y	<i>eye</i>	zésá / kèzésá~ázésá	
9	vú / vúlákē~kènvúló	Y/K	<i>nose</i>	vú / kènvúló~ávúló	
10	dzí / kèdzíló	W/K	<i>mouth</i>	dzí / kèdzóló	
11	kè ⁿ bàɲ / bè ⁿ bàɲ	K/B	<i>jaw</i>	kè ⁿ bàɲ / bè ⁿ bàɲ	
12	zán / ázáɲ	Y/Y	<i>tooth</i>	záɲ / kèzá:nó~ázá:nó~ázáɲ	
13	lámó / kèlámó	Y/K	<i>tongue</i>	lámó / kèlá:mó	
14	vúló / kènvúló	Y/K	<i>hair</i>	fɔ̀lè~f ^w ò / káfɔ̀lè~f ^w óló	
15	ʃɪn ~ ʃ'é / kèʃɪnnè	Y/K	<i>heart</i>	ʃɪn~ʃ'é / káf'élè	Y/K
16	bîɲ / ábîɲ	Y/Y	<i>breast</i>	bâ:nè / kóbâ:nè	
17	kàɲ / àkàɲ	Y/Y	<i>hand</i>	ákâɲ / kákâ:nè	
18	ɲf ^w ɪɲ / ɲf ^w ínló	M/M	<i>blood</i>	ɲf ^w ɪɲ / ɲf ^w ɪɲ	
19	ɲ ⁿ g'ǎɲ / ɲ ⁿ g'ǎɲ	M/M	<i>water</i>	ɲ ⁿ g'ǎɲ / ɲ ⁿ g'ǎɲ	
20	ɲkúɲ / ɲkúɲmē	M/M	<i>oil</i>	ɲkúɲ / ɲkúɲ	
21	fè ⁿ k'â / ɲk'â	F/M	<i>salt</i>	fè ⁿ k'â: / fè ⁿ k'â:	
22	fè ⁿ tó / ɲtó	F/M	<i>pepper</i>	fè ⁿ tó / ɲtó:ló~ɲtó:ló	
23	kèbîɲ / bèbîɲ	K/B	<i>faeces</i>	kèbîɲ / bèbîɲnó	
24	kádólè / bádólè	K/B	<i>place</i>	kádólè / bádólè	
25	kx'ó / ákx'ó	Y/Y	<i>stone</i>	k'ō / kāk'ō:ló	

				ṛṛ ⁿ dzíṛ ~ ṛṛ ⁿ dzíṛnṛ ~ mṛ ⁿ dzíṛ	
55	fṛmá ⁿ gálē / ṛmá ⁿ gálē		<i>story</i>	ṛ ^w ṛṛfṛmṛṛkṛlṛ / ṛ ^w ṛṛfṛmṛṛkṛlṛ	
56	ṛ ^w ásá / kṛṇ ^w ásá		<i>sun</i>	ṛ ^w ásā / ṛ ^w ásā	
57	ṛú / kṛṛúlṛ		<i>moon</i>	ṛú / kṛṛúlṛ	
58	fṛ ⁿ gbṛṛṛkṛpṛ? / ṛṛgbṛṛṛkṛpṛ?		<i>star</i>	fṛ ⁿ gbṛṛṛkṛpṛ? / mṛ ⁿ gbṛṛṛkṛpṛ?	
59	kṛṛ ^j á: / bṛṛ ^j á:		<i>grass</i>	kṛṛ ^j à / bṛṛ ^j à	
60	kṛádzṛṇ / bṛádzṛṇ		<i>fly</i>	kṛádzṛṇ / bṛádzṛṇ	
61	sṛáfá / kṛsṛáfá		<i>soldier ant</i>	zṛísá / zṛísá	
62	fṛṛṛṛṛṇ / ṛṛṛṛṛṇ		<i>bird</i>	fṛṛṛṛṛṇ / ṛṛṛṛṛṇ	
63	ṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ / kṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ ~ fṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ / ṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ	F/M	<i>snake</i>	ṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ / kṛṛám ⁿ ṛṛ ^j ṛ	
64	kṛág ^w ú: / bṛág ^w ú:		<i>owl</i>	kṛág ^w ú / kṛág ^w ú:lṛ	
65	b ^w ṛ ~ b ^w óá / b ^w áṛyṛ ~ b ^w áṛlṛkṛ ~ kṛb ^w áṛlṛ		<i>goat</i>	b ^w ṛ / kṛb ^w óṛlṛ	
66	kṛ ⁿ ṛ ^w ṛṛṛṇá / bṛ ⁿ ṛ ^w ṛṛṛṇá		<i>pig</i>	kṛ ⁿ ṛ ^w ṛṛṛṇṛ / bṛ ⁿ ṛ ^w ṛṛṛṇá	
67	ⁿ bṛlṛlṛ? / à ⁿ bṛlṛlṛ?		<i>cow</i>	ⁿ bṛlṛlṛ? / à ⁿ bṛlṛlṛ?	
68	ṛṛ / kṛáṛṛlṛ		<i>fowl</i>	ṛṛ / kṛáṛṛlṛ	
69	fṛṛṛṛṛṛṛ? / ṛṛṛṛṛṛṛṛ?		<i>cat</i>	fṛṛṛṛṛṛṛ? / ṛṛṛṛṛṛṛṛ?	
70	kṛṛṛṛ? / bṛṛṛṛ?		<i>sieve</i>	kṛṛṛṛ? / bṛṛṛṛ?	
71	kṛṛṛṛṛṇ / bṛṛṛṛṛṇ		<i>ear</i>	kṛṛṛṛṛṇ / bṛṛṛṛṛṇ	
72	k ^w ṛṛṛṛṛṇá / kṛk ^w ṛṛṛṛṛṇá		<i>ladder</i>	k ^w ṛṛṛṛṛṇá / kṛk ^w ṛṛṛṛṛṇá	
73	ⁿ dzṛ / à ⁿ dzṛ		<i>sheep</i>	ⁿ dzṛ / à ⁿ dzṛ	
74	bṛzṛ / bṛzṛ	B/B	<i>bed</i>	bṛzṛ / bṛzṛlṛ	
75	kṛ ⁿ kṛ ^j ṛṛṇ / bṛ ⁿ kṛ ^j ṛṛṇ		<i>chair</i>	kṛ ⁿ kṛ ^j ṛṛṇ / bṛ ⁿ kṛ ^j ṛṛṇ	
76	fṛsṛṛṇ / ṛṛsṛṛṇ		<i>mat</i>	fṛsṛṛṇ / ṛṛsṛṛṇ	
77	kṛák ^ṛ ṛ / bṛák ^ṛ ṛ		<i>forest</i>	kṛák ^ṛ ṛ / bṛák ^ṛ ṛ	
78	zṛámá / àzṛámá	Y/Y	<i>song</i>	zṛámá / kṛzṛámá	Y/K
79	ⁿ bṛlṛ / à ⁿ bṛlṛ		<i>fence</i>	ⁿ bṛlṛ / à ⁿ bṛlṛ:lṛ	W/B
80	kṛpṛsṛ / kṛáṛkṛpṛsṛ ~ áṛkṛpṛsṛ		<i>horn</i>	kṛpṛsṛ / áṛkṛpṛsṛ ~ kṛkṛpṛsṛ	

81	g ^w ɪŋ / kág ^w ɪŋnó		war	g ^w ɪŋ / kág ^w ɪ:lō	
82	fəŋdŋé / m̄ŋdŋé		xylophone	fəŋdŋé / m̄ŋdŋé	
83	fə ⁿ gə̀m / m̄ ⁿ gə̀m		gong	fə ⁿ gə̀m / m̄ ⁿ gə̀m	
84	kə̀zə̀ / bə̀zə̀		god	kə̀zə̀ / bə̀zə̀	
85	nǎ:tǎŋ / ànǎ:tǎŋ		devil	nǎ:tǎŋ / ànǎ:tǎŋ	
86	tsɪn~tsɪŋ / tsɪnyə~kátɪŋnó		monkey	tsɪŋ~fə̀tsɪŋfə̀ / m̄tsɪŋfə̀	
87	ʒí / áʒí	Y/Y	egg	ʒí / kágʒíló	Y/K
88	vúlá / kə̀nvúlá		feather	g ^w âŋnə̀ / kág ^w âŋnə̀	
89	fək'ǎ:~fók'á: / m̄k'ǎ:~m̄k'á:		crab	fók'á / m̄k'ǎ:	
90	dzàŋ / dzâŋ~kódzâŋnə̀		cricket	dzàŋ / kódzâ:nə̀	
91	v ^ɥ ùné / v ^ɥ ùné~kə̀nvùné		grasshopper	kə̀n ⁿ gbù / bə̀n ⁿ gbù	
92	ⁿ gə̀ŋ ⁿ gə̀ŋ / à ⁿ gə̀ŋ ⁿ gə̀ŋ		caterpillar	kə̀ ⁿ tsə̀ŋtsə̀ŋ / bə̀ ⁿ tsə̀ŋtsə̀ŋ	
93	ɥúk ^ɥ ɛ: / àɥúk ^ɥ ɛ:		toad (rough)	jík ^w è / jílákák ^w è	
94	kə̀n ⁿ g'âŋ / bə̀n ⁿ g'âŋ		rainbow	kə̀n ⁿ g'âŋ / bə̀n ⁿ g'âŋ	
95	ⁿ k'ájə̀k ^w ǔ:kù / à ⁿ k'ájə̀k ^w ǔ:kù		spider	ⁿ kâmsó / à ⁿ kâmsó	
96	kətám / bətám		gizzard	kətám / bətám	
97	ʃén / áʃén		seed	ʃén / áʃén	
98	kə̀tsú / bə̀tsú		banana	kə̀tsúkə̀~kə̀tsúyá / bə̀tsúkə̀~bə̀tsúyú	
99	kənánâs / bənánâs		pineapple	kənánâs / bənánâs	
100	kádʒ ^w ámə̀ / bédʒ ^w ámə̀		dust	kádʒ ^w ámə̀ / bédʒ ^w ámə̀	
101	gbó ~ fə̀gbó / kə̀gbó:lá~m̄gbó		hill	gbó / kággbó:lá	
102	fə̀ŋám / m̄ŋám		smoke	fə̀ŋám / m̄ŋám	
103	ŋvùlá / àŋvùlá		air	ⁿ vùlá / à ⁿ vùlá	
104	bág'ǎ: / bég'ǎ:		bridge	átǎŋ~bətǎŋ / bétǎŋ~bétǎŋ	
105	b ^w ó / áb ^w ó		hailstone	b ^w ó / áb ^w ó	
105	káb ^ɥ ó / báb ^ɥ ó		sky	káb ^ɥ ó / báb ^ɥ ó	
107	b ^w ɛ: / b ^w òlè		rain	b ^w è / b ^w è	
108	káf ^w álè / báf ^w álè		storm	káf ^w álè / báf ^w álè	

109	kázô: / bázô		<i>intestine</i>	kázô / bázô
110	fámó / kèfámó		<i>ridge (bed-farm)</i>	fámó / káfámó
111	ɲ ^w ɪɲ / áɲ ^w ɪɲ		<i>dry season</i>	ɲ ^w ɪɲ / kəɲ ^w í:nè
113	k ^u ág ^w âsè / k ^u álókág ^w âsè		<i>fireside</i>	k ^u ág ^w âsè / k ^u álókág ^w âsè
114	bì / bí		<i>palm nut</i>	bì / kəbíló
115	tsò / tsô		<i>palm kernel</i>	tsò / kátsô:lè
116	ʃá / àʃá		<i>sand</i>	àʃá~ʃá / àʃá~kəʃáló
117	dʒ ^ɥ ɪɲ / kədʒ ^ɥ ɪ:ɲnə		<i>day</i>	dʒ ^w ɪɲ / kədʒ ^w ɪɲnə
118	f ^u ~fù / káf ^u úlè		<i>bamboo</i>	f ^u / káf ^u úlè
119	fógóɲ / ɲgóɲ		<i>garden egg</i>	fógóɲ / ɲgóɲ
120	tʃ ^ɥ ɪɲ / kətʃ ^ɥ ɪɲnə		<i>bitter-leaf</i>	tʃ ^w ɪɲ / kətʃ ^w í:nə
121	bəzɪ / bəzɪ ~ zɪbə		<i>grave</i>	bəzɪ / bəzɪlɔ
122	bəki / bəki ~ kíbɔ		<i>medicine</i>	bəki / bəkílɔ
123	ˈsáʔ / àˈsáʔ		<i>case (court)</i>	ˈsáʔ / àˈsáʔ
124	fəmkpɔɲ / ɲkɔɲ		<i>bat</i>	ˈgbò / àˈgbò
125	kə ⁿ fù / bə ⁿ fù		<i>cocoyam</i>	ˈfù / àˈfù
126	kəɲ ^w àʔàlè / bəɲ ^w àʔàlè		<i>book</i>	ɲ ^w àʔlè / bəɲ ^w àʔàlè~bəɲ ^w àʔlè
127	kəkáɲ / bəkáɲ		<i>dish (bowl)</i>	kəkáɲ / bəkáɲ
128	kə ⁿ kàɲàm / bə ⁿ kàɲàm		<i>horse</i>	kə ⁿ kàɲàm / bə ⁿ kàɲàm
129	dzà: / kədzà:lɔ		<i>road</i>	dzà / kədzà:lɔ
130	kətá / bətá		<i>tobacco</i>	kətá / bətá
131	kəf ^w áʔ / bəf ^w áʔ		<i>work</i>	kəf ^w áʔ / bəf ^w áʔ
132	kà:lɔ / kəkà:lɔ		<i>headpad</i>	kà:lɔ / kəkà:lɔ
133	ˈtsà:lè / àˈtsà:lè		<i>pap</i>	ˈtsà:lè / àˈtsà:lè
135	kəkú~kək ^w ú / bək ^w ú~bəkú		<i>camwood</i>	kək ^w ú / bək ^w ú
136	kə ⁿ dʒɪɲ / bə ⁿ dʒɪɲ		<i>termite</i>	kə ⁿ dʒɪɲ / bə ⁿ dʒɪɲ
137	kəsê / bəsê		<i>cloth</i>	kəsê / bəsê
138	kəg ^w úfè / bəg ^w úfè		<i>elephant grass</i>	kəg ^w úfè / bəg ^w úfè
139	bətálɔ / àbətálɔ		<i>stomach</i>	kət ^w á:mè / bət ^w á:mè

140	zá / záyē		wingless termite	zá / kózá:ló	
141	k ^w ó / àk ^w ó		belly	k ^w ó~àk ^w ó / ák ^w ó~kèk ^w óló	
142	ɲ ^w ɪɲ / kɛɲ ^w í:nè		year	ɲ ^w ɪɲ~ɲ ^w ɪn / kèɲ ^w ɪ:lē	
143	wásó / kèwásó		week	wásó / kèwásó	
144	kəká:só / bəká:só		zinc	kəká:só / bəká:só	
145	k ^w â~fèk ^w â: / àk ^w â		dog	k ^w â / àk ^w â	
146	ⁿ dʒù / à ⁿ dʒú		fish	fè ⁿ dʒùfè / áb'â~m ⁿ dʒùfè	
147	gôɲ / ágôɲ		root	gôɲ~gòɲ / ágôɲ~àgòɲ	
148	ⁿ g ^w ám / à ⁿ g ^w ám		plantain	ⁿ g ^w ám / à ⁿ g ^w ám~ à ⁿ g ^w àm	
149	kəf ^w óló / bəf ^w óló		cap	kəfóló / bəfóló	
150	fè ⁿ dzâɲ / m ⁿ dzâɲ		trap	fè ⁿ dzâɲ / m ⁿ dzâ:ɲ	
151	wá ⁿ gāɲ / àwá ⁿ gāɲ		lizard	wá ⁿ gāɲ / àwá ⁿ gāɲ	
152	kévú: / bévú:		yam	kèvù / bèvù	
	kək ^w ɪɲ / bək ^w ɪɲ		rat	kək ^w ɪɲ / bək ^w ɪɲ	
	tsìn / átsìn		arm	tsɪɲ / kətɪ:lè~kətɪsè:lè	a
	fùtʃá? / m̩tʃá?		basket		
	kɛɲíg'âɲ / bɛɲíg'âɲ		k.o owl		
	ʒí / kəʒíló		honey juice		
	b'a / áb'â		k.o fish		
	Y'stday past/ now PROG/ T'rrow FUT/ IMP		30 VERBS	Y'stday past/now PROG/ T'rrow FUT/ IMP	
153	tá / túkè / tú / tá		come	tā / túkè / tā / tā	
154	ɲɛɲ / ɲ'è:ɲkè / ɲ'è:ɲ / ɲɛɲ		go	ɲɛɲ / ɲ'èɲkè / ɲɛɲ / ɲɛɲ	
155	zá / zókè / zá / zá		eat	zá / zókè / zá / zá	
156	báɲ / bá:ɲkè / bāɲ / báɲ		dance	báɲ / bá:ɲkè / bāɲ / báɲ	
157	v ^u / v ^u ókè / v ^u / v ^u ǔ		build	v ^u / v ^u ókè / v ^u / v ^u :	
158	báfó / bāfèkè / báfó / báfó		ask	báfó / báfókè / bāfē / báfó	
159	k ^u ó / k ^u ókè / k ^u ō / k ^u ó		catch	k ^u / k ^u ókè / k ^u / k ^u ó	
160	táj / tókè / tāɲ / táɲ		count	táj / tókè / tāɲ / táɲ	

161	ηύά / ηύ:kà / ηῶᾠ / ηύά	drink	η ^w ά / ηύ:kà / η ^w ᾠ / η ^w ᾶ
162	gbà / gbàkè / gbâ / gbă	fall	gbà / gbàkè / gbā / gbă
163	bó / bó:kà / bō / bō	jump	bó: / bó:kà / bō / bó
164	tʃúá~tʃó / tʃúkà / tʃúá~tʃó / tʃúá	beat	tʃóá / tʃúkà / tʃóá / tʃṵᾠ
165	nùà / nùàkè / núᾠ / núá	fight	n ^w ò / n ^w ò:kà / n ^w ó / n ^w ṵ
166	g ^j è: / g ^j è:kà / g ^j ḡ: / g ^j ḡ:	cook	g ^j è / g ^j è:kà / g ^j á / g ^j ḡ:
167	g ^w àsə / g ^w àsəkè / g ^w ásá / g ^w àsá	buy	g ^w àsə / g ^w àsəkè / g ^w ásá / g ^w àsá
168	fɪn / fɪ:kà / fɪ:n fɪ:n	sell	fɪn / fɪ:kà / fɪɲ / fɪɲ
169	sàm / sàm:kà / sám / sǎ:m	dig	sàm / sà:mkà / sām / sǎm
170	kpá / kpákè ~kpíyò:kà/ kpá / kpá	die	kpá / kpákè / kpā / kpá
171	k ^j á / k ^j á:kà / k ^j ā / k ^j á	grow	k ^j á / k ^j á:kà / k ^j ā / k ^j ā
172	fá / fá:kà / fā / fá	give	fá / fá:kà / fā / fá
173	mèɲ / mè:kà / mēɲ / mǎɲ	take	mì:ɲ / mì:kà / míɲ / mǎɲ
174	ηύά / ηύkà / ηύά / ηῶᾠ	kill	η ^w ά / ηύ:kà / η ^w ᾠ / η ^w ά
175	tsò: / tsò:kà / tsṵ: / tsṵ:	shave	tsò: / tsò:kà / tsṵ / tsṵ:
176	v ^w élà / v ^w é:làkè / v ^w élá / v ^w è:lá	run	v ^w é:là / v ^w é:làkè / v ^w élá / v ^w è:lá
177	dʒì / dʒìkè / dʒí / dʒí:	tie (bag)	k ^w ù / k ^w ù:kà / k ^w ú / k ^w ṵ
178	k ^j à / təkè / k ^j á: / k ^j ǎ	walk	təká / təkà / təkà / təká
179	k ^j á / k ^j á:kà / k ^j ā / k ^j á	laugh	k ^j á / k ^j á:kà / k ^j ā / k ^j á
180	k ^ɥ à: / k ^ɥ ò:kà / k ^ɥ ā / k ^ɥ ǎ: (TRANS) fúá / fúkà / fúá / fúá (INTRANS)	burn	k ^ɥ à: / k ^ɥ ò:kà / k ^ɥ ā / k ^ɥ ǎ (TRANS) f ^w ó / fúkà / f ^w ó / f ^w á (INTRANS) f ^w é / f ^w é:kà / f ^w ḡ / f ^w é (TRANS)
181	g ^w àɲ / g ^w à:ɲkà / g ^w āɲ / g ^w ǎɲ	sleep	g ^w àɲ / g ^w à:ɲkà / g ^w āɲ / g ^w ǎɲ
182	dzə / dzəkè / dzê / dzě	wear	dzə / dzəkè / dzá / dzě
183	gbəlè / gbələkè / gbálá / gbəlá	fly	gbəlè / gbələkè / gbálā / gbəlá
184	g ^j è / dəkè / g ^j á / g ^j ḡ	cry	g ^j á / dəkè / g ^j á / g ^j ḡ
185	g ^w ù~gù / gù:kà / g ^w ú / gǔ	¹ open	g ^w ù~gù / g ^w ùkà / g ^w ú / gǔ:

1 Both 'door' and 'pot' use the same verb for open [g^wù] in Ajumbu.

		35 NUMERALS	
186	m ^w ò	1	m ^w ò
187	f ^é η	2	f ^é η
188	tò:	3	tò
189	ɲì	4	ɲì
190	kpê:	5	kpê:
191	k ^j átò	6	k ^j átò
192	nà:tò	7	nà:tò
193	nà:nà	8	nà:nà
194	kpê:ɲì	9	kpê:ɲì
195	kôn	10	kôɲ
196	ⁿ dʒòm ^w ò~kônɓè ⁿ dʒòm ^w ò	11	kônɓè ⁿ dʒòm ^w ò
197	ⁿ dʒòàf ^é η~kônɓà ⁿ dʒòàf ^é η	12	kônɓà ⁿ dʒ ^w àf ^é η
198	ⁿ dʒòàtò:~kônɓà ⁿ dʒòàtò	13	kônɓà ⁿ dʒ ^w àtò
199	ⁿ dʒòàɲì~kônɓà ⁿ dʒòàɲì	14	kônɓà ⁿ dʒ ^w àɲì
200	ⁿ dʒòàkpê:~ ⁿ dʒòkpê:~kônɓà ⁿ dʒòkpê	15	kônɓà ⁿ dʒ ^w àkpê:
201	ⁿ dʒòàk ^j â:tò:~kônɓè ⁿ dʒòàk ^j â:tò	16	kônɓà ⁿ dʒ ^w àk ^j â:tò
202	ⁿ dʒòàà:nà:tò:~kônɓè ⁿ dʒòàà:nà:tò	17	kônɓà ⁿ dʒòàà:nà:tò
203	ⁿ dʒòàà:nà:nà~kônɓè ⁿ dʒòàà:nà:nà	18	kôɲɓà ⁿ dʒòàà:nà:nà
204	ⁿ dʒòàkpê:ɲì~ ⁿ dʒòkpê:ɲì~ kônɓà ⁿ dʒòkpê:ɲì	19	kôɲɓà ⁿ dʒòkpɛɲì
205	² γêmbè: ~ àkónàf ^é η	20	ɱbè~γêmbè: ~ àkónàf ^é η
206	γêmmùè ~ àkónàf ^é ηɓè ⁿ dʒómùè	21	γêmbè:ɓà ⁿ dʒòm ^w ò
207	γêmf ^é η ~ àkónàf ^é ηɓà ⁿ dʒòàf ^é η	22	γêmbè:ɓà ⁿ dʒ ^w àf ^é η
208	γêmtò: ~ àkónàf ^é ηɓà ⁿ dʒòàtò	23	γêmbè:ɓà ⁿ dʒ ^w òàtò
209	γêmɲì: ~ àkónàf ^é ηɓà ⁿ dʒòàɲì	24	γêmbè:ɓà ⁿ dʒ ^w àɲì
210	γêmtá ~ àkónàtò	30	ákónàtò
211	àkónàɲì	40	ákónàɲì

2 Both consultants unconsciously mixed-up Ajumbu numerals with bafmen (γêm-- and ηkám) numerals.

212	àkônkpê:	50	ákôŋkpê:
213	àkónàk'â:tò	60	ákónàk'âtò
214	àkónànà:tò	70	ákónànà:tò
215	àkónànà:nà	80	ákónànà:nà
216	àkónkpê:ŋì	90	ákôŋkpê:ŋì
217	ŋ ^w é	100	ŋ ^w é
218	ŋ ^w éŋkəf'əŋ	200	ŋ ^w éŋkəf'əŋ
219	k'â: ~ ŋkám	1000	k'â:
220	k'áf'əŋ ~ àŋkámáf'əŋ	2000	k'áf'əŋ
	Subject / Object pronouns	7 SUBJ PRO	Subject / Object pronouns
221	Ñ, mǎ / mǎ	I	Ñ~mǎ / mǎ~mǎ
222	wə~wò / wò~wùò	you (sg)	wò / wò
223	wú~ú / wē	he/she	ú~ù~wə / wé
224	a, sà / sà	we (inc)	sə / sà
225	bè~bá / bè	you (pl)	bá~bě / bé
226	b ^w á / b ^w á	they	b ^w á / b ^w á

Ajumbu Quartet Commentary on Nouns and Consultants

The quartet commentary discusses some speech variations 4 consultants within the same language. These speech variants focuses on vowels, consonants, affixes, tones and whole word differences. This issue gives the prose of speech nuances amongst four Ajumbu speakers. The four consultants are coded as follows: (A, B, C, D):

	A	B	C	D		
	Female	Male	Female	Male		
	Ajumbu-1-NVI	Ajumbu-2-KMN	Ajumbu-3-NEM	Ajumbu-4-KCD	gloss	Remark
1	tsì / kətsəlè	tsì / kətsìlè	tsî / kətsìlè	tsè / kətálè	<i>hoe</i>	[i ~ ə] for singular [i ~ ə] for plural
2	kágû / əbágû~bágû	kág ^w û: / bág ^w û:	kág ^w û: / bág ^w û:	kág ^w û / kág ^w û:lə	<i>owl</i>	[əbə~bə-] plural [ø ~ -lə] for plural
3	kəmfû/ əbəmfû~bəmfû:	kəndónŋ / bəndónŋ	kə ⁿ fû / bə ⁿ fû	ⁿ fû / à ⁿ fû	<i>cocoyam</i>	[əbə~bə-] plural [kə~-ø-] singular

						[bə-~a-] plural
4	zómé / kèzómé	zá:mé / kèzá:mé	zómé / àzómé	zómé / kèzómé	song	[a-~kə-] plural
5	bí / kábílá	bǐ / kəbí:lá	bì / bí	bì / kəbí:lá	<i>palm nut</i>	In D, regular pattern of circumfixation in plural formation: kə...lə.
6	tsò / kátsólā	tsò: / kátsô:lə ~ tsù / tsû	tsò / tsô	tsò / kátsô:lə	<i>palm kernel</i>	
7	àfá: / àfá:lá	fá / àfá	fá / àfá	fá / káfá:lá	<i>sand</i>	
8	zí / kázílá~ázílá~ází	zí / ází	zí / ází	zí / kázílá	<i>egg</i>	With C having none